

OILADA MAXSUS EHTIYOJLI BOLALAR TARBIYASI UCHUN INDIVIDUAL YONDASHUV VA PSIXOLOGIK YORDAM USULLARI

Gazibekova Gulavza Ergashevna

Angren universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617788>

Annotatsiya. Mazkur maqola zamonaviy jamiyatda inklyuziv ta’lim va tarbiya masalalarining dolzarbligi, ayniqsa maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiylashuvi va ta’lim jarayoniga integratsiyalashuviga, uning ruhiy barqarorligi va mustaqil hayotga tayyorlanishidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ota-onalarning maxsus ehtiyojli bolalarga individual yondashuvi, psixologik yordamning asosiy yo‘nalishlari-emotsional qo‘llab-quvvatlash, qrt-terapiya, o‘yin terapiyasi. Oilaviy maslahat va kognitiv-behavioral yondashuv turlari bayon etilgan. Maqolada ota-onalarga amaliy tavsiyalar berilib, oiladagi sog‘lom psixologik muhitning bolaning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvidagi hal qiluvchi omil ekanligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, maxsus ehtiyojli bola, oila, psixologik yordam, individual yondashuv, ijtimoiylashuv, art-terapiya, o‘yin terapiyasi, ota-ona, rehabilitatsiya.

Аннотация. В данной статье освещается актуальность инклюзивного образования и воспитания в современном обществе, особенно его значение в социализации и интеграции детей с особыми потребностями в образовательный процесс, их психической устойчивости и подготовке к самостоятельной жизни. Также рассматривается индивидуальный подход родителей к детям с особыми потребностями, основные направления психологической помощи-эмоциональная поддержка, QRT-терапия, игровая терапия. Описаны виды семейного консультирования и когнитивно-поведенческие подходы. В статье даны практические рекомендации для родителей и подчеркивается среда в семье является решающим фактором успешной адаптации ребенка к обществу.

Ключевые слова: инклюзивное образование, ребенок с особыми потребностями, семья, психологическая помощь, индивидуальный подход, социализация, арт-терапия, игровая терапия, родители, реабилитация.

Abstract. This article highlights the relevance of inclusive education and upbringing in modern society, especially its importance in of children with special needs into the educational process, their mental stability and preparation for independent life. It also discusses the main areas of psychological assistance-emotional support, QRT therapy, pley therapy. Types of family counseling and cognitive-behavioral approaches are described. The article provides practical recommendations for parents and empchological environment in the child’s successful adaptation to society.

Keywords: inclusive edication, child with special needs, family, psychological assistance, individual approach, socialization, art therapy, play, parents, rehabilitation.

Zamonaviy jamiyatda inklyuziv ta’lim va tarbiya masalalari davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Maxsus ehtiyojli bolalar- bu jismoniy, aqliy, sensor, yoki ruhiy rivojlanishida cheklovlarga ega bo‘lgan, ammo o‘z salohiyatini to‘liq

ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslardir. Ularning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi, ta'lim-tarbiya jarayoniga to'liq integratsiyalashuvi, eng avvalo, oilaviy muhit va ota-onalarning to'g'ri yondasguvi bilan chambarchas bog'liqdir.

Oilada bola shaxsining shakllanishi, o'ziga ishonchi, ijtimoiy moslashuvchanligi va mustaqil hayotga tayyorligi ta'minlanadi. Shu bois, har bir maxsus ehtiyojli bola uchun individual yondashuv va psixologik yordam tizimini shakllantirish dolzarb vazifadir.

Oila –bu bolaning daastlabki ijtimoiy muhitidir. Aynan oilada bola o'zining hissiy, aqliy va ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalarini o'zlashtiradi. Maxsus ehtiyojli bolalar tarbiyasida ota-onalar quyidagi vazifalarni bajarishlari zarur:

- Bolaning individual xususiyatlarini chuqur o'rganish,
- uning kuchli tomonlariga tayanib rivojlantirish,
- doimiy rag'bat, mehr va e'tibor muhitini yaratish,
- mutaxassis-psixolog, defektolog, logopedm shifokorlar bilan hamkorlikda ishlash.

Oila a'zolarining bola qabul qilingan holatda, ya'ni “farq” emas, “imkoniyat” nuqtai nazardan yondashuvi bolaning ruhiy barqarorligini ta'minlaydi. Maxsus ehtiyojli bolalarga individual yondashuv- bu bola rivojlanish darajasi, qobiliyatlari, psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tarbiya va o'qitish jarayonini tashkil etishdir. Har bir bola o'ziga xos, shu bois bir xil metod hamma uchun samarali bo'lishi mumkin emas. Maxsus ehtiyojli bolalarda ko'pincha e'tibor, xotira, nutq yoki hissiy holatdagi muammolar kuzatiladi. Shuning uchun ota-onalar va pedagoglar quyidagilarga e'tibor berishlari zarur:

- tarbiyaviy topshiriqlarni kichik, aniq va oson bosqichlarga bo'lish,
- muvaffaqiyatni tez-tez qayd etish va maqtov orqali rag'batlantirish,
- bolaning qiziqishlariga mos faoliyatni tanlash,
- ijobiy emotsional fonni saqlash.

Individual yondashuv faqat bolaga emas, balki ota-onalarning tarbiyaviy pozitsiyasiga ham taalluqlidir. Har bir ota-ona o'z bolasining “ rivojlanish yo'l xaritasi”ni mutaxassislar bilan birgalikda ishlab chiqishi maqsadga muvofiqdir.

Maxsus ehtiyojli bolalar ko'pincha o'zini boshqalardan “farqli” deb his etadi. Bu esa past o'z-o'zini baholash, ijtimoiy chekinish yoki tajovuzkorlik kabi psixologik holatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, oilada psixologik yordam qiyidagi yo'nalishlarda tashkil etiladi:

1. Emotsional qo'llab-quvvatlash bolaning his-tuyg'ularini tinglash, qabul qilish, unga mehr va xavfsizlik hissini berish.

2. Art-terapiya-rasm chizish, loydan yasash, musiqa orqali ichki kechinmalarni ifoda etish.

3. O'yin terapiyasi- o'yin orqali ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, nutqni rivojlantirish.

4. Oilaviy maslahat –ota-onalarning stressni kamaytirish, bolaga nisbatan ijobiy yondashuvni shakllantirish.

5. Kognitiv-behavioral yondashuv- bolaning noto'g'ri fikr va xatti-harakatlarini ijobiy shaklga yo'naltirish.

Psixologik yordamning samaradorligi ota-onalarning faol ishtiroki va doimiy ravishda o'z ustida ishlashiga bog'liqdir. Bu borada ota-onalarga quyidagi tavsiyalarni berish maqsadga muvofiqdir:

- bola bilan har kuni sifatli muloqot qiling, uni tinglang.
- uning muvaffaqiyatini kichik bo'lsa-da, e'tirof eting.
- tanbeh o'rniga tushuntirish va rag'batlantirish usullarini qo'llang.

-mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlang.

-o‘zingizning ruhiy holatingizni ham e’tiborsiz qoldirmang-sog‘lom ota-ona sog‘lom muhit yaratadi.

Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda muvaffaqiyatga erishishning eng muhim omillaridan biri — bu **ota-ona, pedagog va psixolog o‘rtasidagi doimiy hamkorlik**dir. Ularning birgalikdagi faoliyati bola rivojlanishini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Har bir bola o‘zining imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarishi uchun **muhitning moslashtirilganligi**, ya’ni jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan qulay bo‘lishi zarur.

Maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiy moslashuvi jarayonida **kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish, hissiy barqarorlikni mustahkamlash va o‘ziga ishonchni shakllantirish** alohida ahamiyatga ega. Bunda oila a’zolarining bolaga nisbatan **mehr, sabr-toqat, ijobiy kayfiyat** bilan yondashuvi, uni har qanday holatda qabul qilishi muhimdir. Shuningdek, bolaning yutuqlari, hatto eng kichik ijobiy o‘zgarishlar ham muntazam rag‘batlantirib borilishi kerak.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida **inklyuziv ta’limni rivojlantirish, nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish** davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. Shu bois, oilada maxsus ehtiyojli bolalarga psixologik yordam ko‘rsatish va individual yondashuvni shakllantirish masalalari nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy ahamiyatga ham egadir.

Bundan tashqari, zamonaviy psixologiyada **muzikoterapiya, qum terapiyasi, rang terapiyasi, hayvonlar bilan muloqot orqali reabilitatsiya** (pet-terapiya) kabi innovatsion usullar keng qo‘llanilmoqda. Bu metodlar bolaning ichki dunyosini ochish, stress va qo‘rquv hissini kamaytirish, ijobiy emotsional fonni yaratishga yordam beradi.

Shuningdek, ota-onalar uchun maxsus **psixologik treninglar, seminar va amaliy mashg‘ulotlarni** tashkil etish, ularni farzandlari bilan to‘g‘ri muloqot o‘rnatishga o‘rgatish juda muhimdir. Bu jarayon orqali ota-onalar o‘z farzandining ehtiyojlarini chuqurroq anglaydi, o‘z hissiy holatini boshqarishni o‘rganadi va oilada sog‘lom psixologik muhitni saqlashga erishadi.

Xulosa qilib shuni aytishni joiz deb topish mumkin-ki, maxsus ehtiyojli bolalar tarbiyasi murakkab, ammo ma’suliyatli jarayon bo‘lib, unda oila muhitining roli beqiyosdir. To‘g‘ri individual yondashuv, ijobiy psixologik muhit, ota-onalarning mehr-muhabbati va mutaxassislar bilan hamkorlik bolani jamiyada o‘z o‘rnini topishga yordam beradi. Oila-bolaning birinchi reabilitatsiya maktabi bo‘lib, undagi sog‘lom psixologik iqlim bolaning kelajakdagi muvaffaqiyati kalitidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlarini ta’minlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori, 202-yil
2. Xodjayev.M Maxsus pedagogika va psixologiya asoslari –Toshkent:Fan nashriyoti. 2020-yil
3. G‘ulomova.M, Karimova.N . Inklyuziv ta’lim psixologiyasi.-Toshkent:TDPU nashriyoti.2021-yil
4. Vigotskiy.L.S. Defektologiya asoslari.-Moskva: Pedagogika.1983-yil
5. Salomova.D. Oilada maxsus ehtiyojli bolalarni psixologik qo‘llab-quvvatlashning samarali usullari. Pedagogik mahorat jurnali. №4,56-63-betlar
6. Omonova.Z. Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda individual yondashuv.Samarqand: SamDU nashriyoti.2024-yil.